

Korrektie van het novembernummer 1979:

DRS. J. G. KUIJL, registeraccountant, geboren 1946. Doctoraal examen bedrijfs-economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1973, accountantsexamen 1976, wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep belastingrechtelijke vakken van de Rijks Universiteit te Leiden, werkzaam geweest bij de Accountantsdienst van het Ministerie van Economische Zaken, o.a. belast met investigations voor de investeringspremieregeling.